

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бозаров Шавкат Таджибаевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Khodjimurotov Sherzod Abdakimovich DEFINITION OF PLAYER’S STATUS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC VALUE OF FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT CONTRACTS.....	12
3. Шарипов Санжар Собирович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	19
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК.....	27
5. Алтиев Раззоқ Саидович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	35
6. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	45
7. Худайкулов Ферузбек Хуррамович САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР.....	52
8. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ.....	66
9. Алишаев Собир Турсунбоевич ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	74
10. Архангельская Екатерина Константиновна О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ.....	82
11. Ҳайдаров Асқарали Акбаралиевич ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ.....	90
12. Эгамбердиев Дилшод Алишерович ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ.....	98

Алтиев Раззоқ Саидович,

Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи,
криминология ва коррупцияга қарши курашиш
кафедраси доцент вазифасини бажарувчи,
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
Orcid: 0000-0001-5613-4532
E-mail: razzoq.lawyer@gmail.com

ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

For citation: Altiev Razzok Saidovich. THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE MANDATORY FEATURES OF THE SUBJECTIVE SIDE OF THE CORPUS DELICTI IN THE QUALIFICATION OF AN ACT. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, pp. 35-44

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243464>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигида жиноятларнинг субъектив томони зарурий белгилари ва уларнинг қилмишни квалификация қилишдаги ўрни ва аҳамияти кўриб чиқилган. Муаллиф томонидан айб, мотив ва мақсад тушунчаси ва белгилари, уларнинг турлари илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинади. Жумладан, айбнинг турли шакллари мавжуд жиноятларни содир этишда айбдорнинг жинойий нияти, мотивациясини белгилаш муаммолари атрофлича кўриб чиқилган. Муаллиф томонидан айбнинг турли шакллари ўзаро яқин ва фарқли жиҳатлари таҳлил қилиниб, илмий-назарий хулосаларга келинган.

Калит сўзлар: Жиноят таркиби, субъектив томон, айб, мотив, тўғри қасд, эгри қасд, эҳтиётсизлик, бепарволик ва ўз-ўзига ишониш.

Алтиев Раззоқ Саидович,

Исполняющий обязанности доцента кафедры уголовного права,
криминологии и противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
Orcid: 0000-0001-5613-4532
E-mail: razzoq.lawyer@gmail.com

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены обязательные признаки субъективной стороны преступлений и их роль и значение в квалификации деяния в уголовном законодательстве Республики Узбекистан. Автор с научно-теоретической точки зрения анализирует понятие и признаки вины, мотива и цели, их видов. В частности, всесторонне рассмотрены проблемы определения преступного умысла и мотивации виновного в совершении преступлений с различными формами вины. Автор анализирует схожие и отличительные аспекты различных форм вины и представляет свои научно-теоретические выводы.

Ключевые слова: Состав преступления, субъективная сторона, вина, мотив, прямой умысел, косвенный умысел, неосторожность, небрежность и самонадеянность.

Altiev Razzok Saidovich,

Acting Associate Professor of the Department of Criminal Law,
Criminology and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law
Orcid: 0000-0001-5613-4532
E-mail: razzoq.lawyer@gmail.com

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE MANDATORY FEATURES OF THE SUBJECTIVE SIDE OF THE CORPUS DELICTI IN THE QUALIFICATION OF AN ACT

ANNOTATION

This article discusses the mandatory features of the subjective side of crimes and their role and significance in the qualification of an act in the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan. The author from a scientific and theoretical point of view analyzes the concept and signs of guilt, motive and purpose, their types. In particular, the problems of determining criminal intent and motivation of the perpetrator in committing crimes with various forms of guilt are comprehensively considered. The author analyzes similar and distinctive aspects of various forms of guilt and presents his scientific and theoretical conclusions.

Keywords: Corpus delicti, subjective side, guilt, motive, direct intent, indirect intent, negligence, carelessness and arrogance.

Жиноят ҳуқуқида жиноятнинг таърифи катта аҳамиятга эга. Жиноят жавобгарлигининг асоси жиноятнинг барча белгиларини ўзида мужассам этган қилмишни содир этиш эканлигини таъкидлаш кифоя[1]. Жиноят белгиларидан бири жиноятнинг субъектив томонидир.

Жиноятнинг субъектив томони жиноят содир этиш билан бевосита боғлиқ бўлган шахснинг ақлий фаолиятidir, шунинг учун у унинг ички (объектив томонга нисбатан) томонидир. Жумладан, Н.Д.Сергиевскийнинг таъкидлашича, ҳаракатсизликдан иборат бўлган жиноят айнан унинг ички томони, "яъни, шахснинг ҳаракатларини бошқарадиган субъектив кайфияти" орқали намоён бўлиши мумкин[2]. Жиноятнинг субъектив томони жиноят содир этган шахс психикасида содир бўлаётган жараёнларни характерлайди, уни бевосита инсон сезгилари билан идрок этиб бўлмайди. Бу ҳуқуқбузарнинг хулқ-атворини ва жиноят содир этилган шароитларни таҳлил қилиш ва баҳолаш орқалигина маълум бўлади.

Жиноятнинг субъектив томонининг мазмуни мотив, мақсад, айб каби ҳуқуқий белгилар ёрдамида очилади.

Бу белгиларнинг ҳар бирининг психологик мазмуни ва ҳуқуқий аҳамияти ҳар хил, лекин уларнинг барчаси шахс психикасида, тайёргарлик босқичида ва жиноят содир этиш вақтида содир бўладиган ички жараённи тавсифлайди. Улар биргаликда жиноий жавобгарликнинг субъектив асосини ташкил қилади.

Субъектив томоннинг мазмуни, қоида тариқасида, қонун ҳужжатларида конкрет жиноятга оид квалификацияловчи белгилари шаклида мустаҳкамланган. Шу билан бирга, ҳар

бир аниқ ҳолатда унинг индивидуал хусусиятлари жиноий жазонинг квалификацияси ва тайинланишига бевосита таъсир кўрсатадиган ўзига хос маънога эга бўлади.

Демак, субъектив томоннинг индивидуал белгилари Жиноят кодексининг Махсус қисми моддаларида назарда тутилган муайян жиноятнинг тузилмавий белгилари сифатида ишлайди. Субъектив томоннинг тегишли белгилари бўлмаса ёки улар қонундаги таркибга номувофиқ бўлса, жиноий жавобгарлик чегаралари ўзгаради, бу субъектив омилларнинг юқори даражада аҳамиятга эгалигини кўрсатади[3].

Жиноятнинг субъектив томони мазмунини тавсифловчи белгиларни аниқлаш нафақат назарий, балки амалий аҳамиятга эга, чунки у жиноятни квалификация қилиш, қилмишнинг ва уни содир этган шахснинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасини аниқлаш ва жиноятнинг оғирлигига мос келадиган жазо тайинлаш имконини беради.

Субъектив томон белгиларини аниқлаш нафақат қилмишнинг ижтимоий хавфлигини тўғри баҳолаш, балки жиноятни беғуноҳ зарар етказишдан фарқлаш, объектив айблов юклашни истисно қилиш, иш бўйича ҳақиқатни аниқлаш учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга[4].

Жиноятнинг айби, мотивлари, мақсадлари ҳар хил тушунчалардир, лекин улар бири-бири билан боғланган ва бир-бирини шартлайди, чунки улар жиноятнинг психологик моҳиятининг турли томонларини очиб беради. Фақат юридик аҳамиятга молик белгиларининг йиғиндисидан улар жиноятнинг субъектив томонининг мазмунини ташкил қилади, фаолиятнинг психикаси ва жиноятнинг ички моҳиятини тавсифлайди.

Мотив - бу шахснинг жиноят содир этишга бўлган ички турткидир. Жиноятнинг мақсади - шахс жиноят содир этиш орқали интилаётган натижадир. Айб жиноятнинг субъектив томонининг асосий белгиси бўлиб, бир қатор белгиларга эга. Жиноятнинг у ёки бу тарзда кўринадиган ва тавсифланиши мумкин бўлган бошқа белгиларидан фарқли ўлароқ, айб шахснинг содир этилаётган қилмишига ва бу қилмишдан келиб чиқадиган оқибатларга бўлган ички муносабатидир[5]. Шундай қилиб, жиноятнинг объекти, объектив томони ва субъектини аниқлаб бўлгач, ушбу субъектнинг жиноят содир этишда ҳақиқатан ҳам айбдорлигини аниқлаш керак. Шунинг учун жиноят қонунчилигида жиноят таркиби билан бир қаторда, айб билан боғлиқ масалалар, шунингдек, унинг шакллари ҳар томонлама ўрганилади.

Субъектив томоннинг қиймати субъектив, яъни айбдор айбловни оқлашга хизмат қилиши билан белгиланади (объектив - айбсиз айбловдан фарқли ўлароқ).

Жиноятнинг субъектив томони тарихан муҳим юридик аҳамиятга эга:

Биринчидан, жиноий жавобгарлик асосининг ажралмас қисми сифатида у жиноий хатти-ҳаракатни жиноий бўлмагандан ажратиш туради. Масалан, айбсиз зарар етказиш, эҳтиётсизликдан фақат қасд бўлса жазоланиши мумкин бўлган қилмиш содир этилиши жиноят ҳисобланмайди (мисол учун, Жиноят кодексининг 109-моддаси), шунингдек, жиноят қонунида берилган, лекин ушбу нормада кўрсатилган мақсадни кўзламаган ҳолда содир этилган қилмиш (Жиноят кодексининг 169 - 171-моддалари) ёки қонунда назарда тутилганидан ташқари бошқа мотивларга кўра (Жиноят кодекси 277-моддаси тегишли бандлари) жиноий жавобгарликка сабаб бўлмайди.

Иккинчидан, жиноятнинг субъектив томони объектив белгилари бўйича ўхшаш жиноят таркибини бир-биридан чегаралаш имконини беради. Мисол учун, эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш ва Зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш (Жиноят кодексининг 102 ва 100-моддалари) кўпинча айб шаклида фарқланади, ўз навбатида ҳарбий қисм ёки хизмат жойини ўзбошимчалик билан ташлаб кетиш (Жиноят кодексининг 287-моддаси) дезертирликдан (Жиноят кодексининг 288-моддаси) фақат мақсад жиҳатидан фарқ қилади.

Учинчидан, жиноятнинг субъектив томонининг факультатив белгиларининг ҳақиқий мазмуни, агар улар Жиноят кодекси Махсус қисми нормасида кўрсатилмаган бўлса ҳам, кўп жиҳатдан жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини ҳам, жиноят содир этган шахсни ҳам белгилайди, шунинг учун жавобгарлик хусусияти ва жазо миқдори Жиноят кодексининг 55, 56 ва бошқа шу каби моддаларида белгиланган талабларни ҳисобга олган ҳолда тайинланади.

Жиноятнинг субъектив белгиларини аниқлаш жиноий хулқ-атворнинг ҳақиқий белгиларини таҳлил қилишни яқунлайди ва содир этилган қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги ва ҳуқуққа хилофлиги, пировардида уни содир этган шахснинг айби борлиги тўғрисида хулоса чиқаришга асос бўлади. унинг масъулияти[6].

Жиноят ҳуқуқи доирасида жиноятнинг субъектив томони алоҳида аҳамиятга эга:

- биринчидан, субъектив томоннинг ёрдами билан жиноятлар тоифаси аниқланади (Жиноят кодексининг 15-моддаси).

- иккинчидан, субъектив томон ёрдамида қилмишга тўғри ва тўлиқ жиноий-ҳуқуқий баҳо (квалификация) берилади.

- учинчидан, субъектив томон жиноий жавобгарлик ва жазони фарқлаш ва индивидуаллаштиришни кўп жиҳатдан белгилайди.

- тўртинчидан, субъектив томон жиноий жавобгарлик ва жазодан озод қилиш, амнистия ва афв этиш, судланганликни тиклаш ва олиб ташлаш институтларини қўллашда фойда беради[7].

Демак, жиноятнинг субъектив томони жиноий жавобгарликни оқлаш, жиноятни квалификация қилиш ва жазо тайинлаш учун муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам олий суд органлари судларга жиноятнинг субъектив томонининг мазмунини: айбнинг шакли, қасд мазмуни ва йўналишини, жиноятнинг мотиви ва мақсадларини синчиклаб текшириш зарурлигини бир неча бор таъкидлаб келган.

Маълумки, жиноятнинг субъектив томонининг асосий белгиси айбдорликдир. Қонун чиқарувчи уни жиноий жавобгарликнинг зарурий шарти сифатида ҳақли равишда тан олди. Жиноят кодексининг 9-моддасида мустаҳкамланган айб учун жавобгарлик принципи, шу билан у жиноят қонуни фақат субъектив айбловни назарда тутди, деб таъкидлади.

Айб – шахснинг у томонидан содир этилган, жиноят қонунида назарда тутилган ижтимоий хавфли қилмишига ва унинг оқибатларига нисбатан руҳий муносабати. Айбнинг руҳий муносабат сифатидаги элементлари онг ва ирода бўлиб, улар биргаликда унинг мазмунини ташкил қилади. Шундай қилиб, айб икки компонент билан тавсифланади: интеллектуал ва иродали.

Жиноят ҳуқуқида айбнинг таърифи йўқ, лекин унинг қасд ёки эҳтиётсизлик шаклида ифодаланиши қатъий белгиланган. Айбнинг шакли жиноят содир этган шахснинг онги ва иродаси элементларининг маълум нисбатидир[8].

Энг кенг тарқалган ва хавфли жиноятлар қасддан содир этилган жиноятлардир. Жамиятга қасддан зарар етказишни мақсад қилган қасддан қилинган хатти-ҳаракат ушбу зарарни ҳақиқатда етказиш эҳтимолини оширади. Қасддан содир этилган жиноятнинг субъекти, қоида тариқасида, зарар етказишга қаратилган ҳаракат ёки ҳаракатсизликнинг шундай усулини танлайди. Қасд олдинги босқичда дастурлаштирилган ҳаракатнинг ҳақиқий йўналишини акс эттиради, лекин режалаштириш босқичидан фарқли ўлароқ, қасд мақсадга эришиш учун ҳаракатларнинг батафсил ижтимоий ва ҳуқуқий хусусиятларини акс эттиради[1].

Амалдаги жиноят қонунчилигига кўра қасд тўғри ва эгрига бўлинади. Интеллектуал жиҳатнинг мазмуни ҳам тўғридан-тўғри, ҳам эгри қасдда бир хил, чунки таърифга кўра, инсон ўз қилмишининг ижтимоий хавфлилигини англайди ва унинг оқибатларини олдиндан кўра билади.

Кўпгина етакчи экспертларнинг фикрига кўра, қасднинг интеллектуал элементи мазмунига содир этилаётган қилмишнинг ноқонунийлигини субъектив англашни киритиш керак, бу жуда яхши фикрдир[10]. Жиноят ҳуқуқида қасднинг тўғри ва эгрига бўлиниши катта назарий ва амалий аҳамиятга эга. Тўғри ва эгри қасдни фарқлаш қилмишни тўғри квалификация қилиш, унинг хавфлилиқ даражасини аниқлаш, шунингдек, жазони индивидуаллаштириш учун зарурдир[11].

Агар шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англаган, унинг ижтимоий хавфли оқибатларига кўзи етган ва уларнинг юз беришини истаган бўлса, бундай жиноят тўғри қасддан содир этилган деб топилади (Жиноят кодекси 21-модданинг учинчи қисми) [12].

Ушбу турдаги қасднинг интеллектуал жиҳати кўпинча ижтимоий хавфли оқибатлар бошланишининг муқаррарлигини олдиндан кўришдадир. Жиноий қилмиш содир этмоқчи бўлган жиноят субъекти ўз қасдининг амалда амалга ошишига, ижтимоий хавфли оқибатларнинг келиб чиқишига ва уларнинг муқаррарлигига шубҳа қилмайди.

Тўғри қасд билан содир этилган жиноятларда камроқ ҳолларда содир этилган жиноятнинг оқибатлари имкон қадар кўрсатилади. Бу шахс у ёки бу оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган жиноят содир этиш усулини танлаганида бўлиши мумкин.

Субъект иродасининг йўналишини тавсифловчи тўғри қасднинг иродавий элементи қонунда ижтимоий хавфли оқибатларнинг юзага келишига интилиш сифатида белгиланган. Истак - бу маълум бир натижага интилиш. Тўғри қасд белгиси сифатида истак маълум оқибатларга интилишдан иборат.

Тўғри қасд таърифининг ўзи моддий таркибга эга бўлган жиноятларга қаратилган. Шу сабабли, хоҳиш-истак ижтимоий хавфли оқибатлар билан боғлиқ бўлиб, бунда жиноят объектига маълум бир зарар етказилади. Шу билан бирга, қасддан содир этилган кўпжаб жиноятлар формал таркибга эга. Бу жиноятларда шахс муайян жиноий қилмишларни содир этишни хоҳлайди[13].

Қилмишнинг ижтимоий хавфлилигини англаш унинг ҳақиқий мазмуни ва ижтимоий аҳамиятини англаш демакдир. У жиноят объектининг моҳияти, жиноят содир этилган ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) мазмуни, шунингдек, жиноят содир этилган ҳақиқий ҳолатлар (вақт, жой, усул, муҳит) ҳақида тушунчани ўз ичига олади. Мазкур барча компонентларнинг жиноятчи онгида акс этиши унга содир этилган қилмишнинг ижтимоий хавфлилигини англаш имкониятини беради.

Ҳаракатнинг ижтимоий хавфлилигини англаш унинг ҳуқуқбузарлик, яъни жиноят қонуни билан тақиқланган эканини англаш билан бир хил эмас. Аксарият ҳолларда, қасддан жиноят содир этганда, айбдор уларнинг қонунга хилофлигини билади. Бирок, қонун айбнинг ушбу шакли мазмунига содир этилган қилмишнинг ҳуқуққа хилофлигини англашни ўз ичига олмайди, шунинг учун содир этилган қилмишнинг ҳуқуққа хилофлигини тан олинмаган (жуда кам) ҳолларда жиноят қасддан содир этилган деб тан олинishi мумкин[14].

Эгри қасд ва тўғри қасд ўртасидаги фарқ иродавий жиҳат билан боғлиқ. Эгри қасда ижтимоий хавфли оқибатларнинг пайдо бўлишига интилиш йўқ, уларни онгли равишда тахмин қилиш ёки бу оқибатларнинг бошланишига бефарқ муносабатда бўлиш мавжуд. Бу одамнинг оқибатларга салбий муносабатда бўлишини англамайди.

Қонунга мувофиқ эгри қасд (Жиноят кодексининг 25-моддаси 3-қисми), агар жиноят содир этган шахс ўз ҳаракатининг (ҳаракатсизлигининг) ижтимоий хавфлилигини билган, ижтимоий хавфли оқибатлар юзага келиши мумкинлигини олдиндан билган бўлса, содир бўлади. истамаган бўлса-да, била туриб ё уларга бефарқ муносабатда бўлишга йўл қўйди[15].

Эгри қасд билан содир этилган қилмишнинг ижтимоий хавфли хусусиятини англаш тўғри қасд билан бир хил мазмунга эга. Аммо тўғрои ва эгри қасд билан ижтимоий хавфли оқибатларни олдиндан кўриш табиати бир-бирига мос келмайди.

Эгри қасда ижтимоий хавфли оқибат кўпинча айбдорнинг жиноий ҳаракатларининг кўшимча маҳсули бўлиб, бу ҳаракатларнинг ўзи ушбу жиноят доирасидан ташқарида бўлган бошқа мақсадга эришишга қаратилган. Жиноятчи ижтимоий хавфли оқибатларни келтириб чиқаришга интилмайди. Бирок, қонун чиқарувчи таъкидлаганидек, зарарли оқибатларга олиб келиш истаги йўқлиги фақат уларнинг пайдо бўлишидан бевосита манфаатдорликнинг йўқлигини англатади, буни ушбу оқибатларнинг фаол истамаслиги, уларнинг пайдо бўлишидан қочиш истаги сифатида тушуниш мумкин эмас. Аслида, онгли тахмин жиноятчининг ўз ҳаракатлари билан маълум бир ҳодисалар занжирини келтириб чиқаришини ва онгли равишда, яъни ижтимоий хавфли оқибатларнинг бошланишига олиб келадиган сабаблар занжирининг ривожланишига имкон беради. Онгли тахмин - бу оқибатларга ижобий иродавий муносабат билан боғлиқ бўлган фаол тажриба бўлиб, унда айбдор ижтимоий хавфли оқибатларнинг бошланиши билан олдиндан рози бўлади, уларни қилмишнинг якуний мақсадига эришиш учун тўлов сифатида қабул қилишга тайёр. Бу оқибатларга ижобий,

маъқулловчи муносабат бўлиб, онгли тахминни истакга яқинлаштиради, уларни бир хил шаклдаги ихтиёрий мазмундаги турларга айлантиради[16].

Тўғри ва эгри қасд бир хил турдаги айбдор, шунинг учун улар ўртасида жуда кўп умумийлик мавжуд. Қасднинг ҳар иккала турининг интеллектуал элементи содир этилаётган қилмишнинг ижтимоий хавфлилигини англаш ва унинг ижтимоий хавфли оқибатларини олдиндан билиш билан тавсифланади. Тўғри ва эгри қасднинг иродавий элементи умумий бўлиб, олдиндан кўриш мумкин бўлган ижтимоий хавфли оқибатларнинг бошланишига ижобий, маъқулловчи муносабатдир.

Тўғри ва эгри қасднинг интеллектуал элементи мазмунидаги фарқ оқибатларни олдиндан кўришнинг тенгсизлигидадир. Агар тўғри қасд, қоида тариқасида, ижтимоий хавфли оқибатларнинг муқаррарлигини, баъзан эса реал эҳтимолини олдиндан кўриш билан тавсифланса, эгри қасд шундай оқибатларнинг фақат реал имкониятини олдиндан кўриш билан тавсифланади. Лекин тўғри ва эгри қасднинг асосий фарқи шундаки, субъектнинг оқибатларга иродавий муносабати турлича намоён бўлади. Тўғри қасд билан уларга нисбатан ижобий муносабат истакда ва эгри қасда - онгли тахминда ёки бефарқ муносабатда ифодаланади.

Қасднинг бошқа турлари ҳам мавжуд - олдиндан ўйланган ва тўсатдан пайдо бўлган, аниқ ва ноаниқ, муқобил.

Олдиндан ўйланган – бу ният пайдо бўлган дарҳол амалга оширилмайдиган, балки маълум вақт ўтгач, шахс жиноят содир этишга тайёрланиши, уни содир этишга қатъий қарор қилиши мумкин бўлган қасддир.

Тўсатдан (спонтан) турдаги қасд пайдо бўлгандан сўнг дарҳол амалга оширилади. Кўпинча, ушбу қасднинг таъсири остида талончилик, босқинчилик ва шахсга қарши баъзи жиноятлар содир этилади.

Жиноят кодексининг 98 ва 106-моддасида жиноят содир этиш қасди тўсатдан, жабрланувчининг нотўғри хатти-ҳаракати натижасида юзага келган кучли ҳиссий ҳаяжон таъсирида пайдо бўлганда, кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қотиллик ва баданга оғир ёки ўртача оғирликдаги шикаст етказиш учун жавобгарлик назарда тутилган. Эҳтирос ҳолатида жиноят содир этиш жазони енгиллаштирувчи узрли ҳолатдир.

Жиноятни муайян (конкретлаштирилган) тўғри қасд таъсирида содир этган айбдор шахс ўз қилмиши натижасида юзага келадиган аниқ оқибатларни билади, масалан, жабрланувчига яқин масофадан ўқ отишда айбдор шахснинг жиноят содир этишининг муқаррарлигини тушунади.

Ноаниқ қасда айбдор ўз қилмиши ижтимоий хавфли оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлишини англаб етади, аммо зарар миқдори унинг онгида аниқ белгиланмаган. Масалан, ўғирлик қилган чўнтаккесар қанча ўғирлаётганини билмаслиги мумкин. Бундай ҳолларда қилмиш ҳақиқий оқибатларга қараб квалификация қилиниши керак.

Муқобил қасд, ўзига хос мақсад тури бўлиб, шахснинг ҳаракатга шундай руҳий муносабати бўлиб, унда у ҳар бири ўзи учун бир хил бўлган иккита ўзига хос оқибатларнинг юзага келиши мумкинлигини тушунади. Қилмиш ҳақиқий оқибатларга қараб квалификация қилиниши керак.

Жиноят ҳуқуқида эҳтиётсизлик қасд билан бирга айбдорнинг асосий шакли ҳисобланади. Эҳтиётсизлик айбдорнинг қасдга нисбатан камроқ хавфли шакли сифатида қаралади. Бироқ, эҳтиётсизликнинг хавфи ва унга қарши курашнинг аҳамиятини эътиборсиз қолдирмаслик керак[17].

Амалдаги жиноят кодексига жиноят ҳуқуқи назарияси ва амалиётида узоқ вақтдан бери қўлланилган бўлса-да, эҳтиётсиз биринчи марта қонунда (Жиноят кодексининг 22-моддаси) ўз-ўзига ишониш ёки бепарволик шакллари сифатида кўриб чиқилади.

Жиноят кодексининг 22-моддаси 2-қисмига биноан, агар жиноятни содир этган шахс ўз хулқ-атвори қонунда назарда тутилган ижтимоий хавфли оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлигига кўзи ета туриб, эҳтиёткорлик чора-тадбирларига онгли равишда риоя этмаган ҳолда бундай оқибатлар келиб чиқмаслигига асоссиз равишда умид қилган бўлса, бундай

жиноят ўз-ўзига ишониш оқибатида содир этилган деб топилади. Шундай қилиб, жиноий ўз-ўзига ишонишнинг қонунчилик таърифи иккита хусусиятни ўз ичига олади:

1. Ўз қилмишининг ижтимоий хавфли оқибатлари эҳтимолини олдиндан кўра билиш;
2. Етарли асосларсиз бу оқибатлар келиб чиқмаслигига умид қилиш.

Ўз ҳаракати ёки ҳаракатсизлигининг ижтимоий хавфли оқибатларининг пайдо бўлиш эҳтимолини олдиндан кўра билиш ўз-ўзига ишонишнинг интеллектуал элементи, оқибатлар келиб чиқмаслигига асоссиз равишда умид қилиш эса унинг иродавий элементиدير.

Ўз-ўзига ишонишнинг ўзига хос хусусияти шундаки, бу ҳолда шахс ижтимоий хавфли оқибатларнинг келиб чиқиш имкониятини олдиндан кўра ҳам, уларни хоҳламайди ва уларга йўл қўймайди, лекин ўзига ишонган ҳолда бу оқибатлар юз бермаслигини кутади. Бироқ ҳисоб-китоб асоссиз бўлиб чиқади, ижтимоий хавфли оқибатлар юзага келади.

Биринчи белги ўз-ўзига ишонишни айбнинг қасд шакли билан, хусусан, эгри қасд билан бирлаштиради. Аммо шуни таъкидлаш мумкинки, агар биз ўз-ўзига ишонишдаги олдиндан кўра билишни мазмуни нуктаи назаридан кўриб чиқсак, у эгри қасддаги олдиндан кўра билишдан фарқ қилади[18]. Ўз-ўзига ишонишда, олдиндан кўра билиш, қоида тариқасида, унчалик аниқ эмас, бу жиноий оқибатларнинг олдини олиш учун маълум ҳолатлар бўйича нотўғри ҳисоб-китобларга олиб келади.

Бошқа томондан, эгри қасд ва ўз-ўзига ишонишнинг интеллектуал жиҳатлари яқинлиги ҳақидаги фикрлардан айбнинг эҳтиётсизлик шаклининг иккинчи белгиси ҳақида мантиқий хулоса чиқариш мумкин: қилмишнинг ижтимоий хавфлилигини англаш, гарчи у қонун чиқарувчи томонидан таъриф мазмунига киритилмаган.

Ҳатто, И. Г. Филановский таъкидлаганидек, "субъект ўз-ўзига ишонган ҳолда ўз ҳаракатларининг ижтимоий хавфли оқибатлари эҳтимолини олдиндан кўра оладиган бўлса, у ижтимоий хавф ва ҳаракатларнинг ўзидан хабардор бўлиши керак, чунки оқибатлар хавфини башорат қилиш фақат ҳаракатлар хавфини тушуниш орқали бўлиши мумкин.[19]"

Бу қараш кўплаб замонавий муаллифлар томонидан қўллаб-қувватланади. Масалан, В. А. Нерсисян ҳам ўз асарида шундай дейди: "... гарчи бундай англаш, тўғридан-тўғри қонундан келиб чиқмаслиги туфайли, ўз-ўзига ишонишнинг зарурий белгиси бўлмаса ҳам, ҳар бир ҳолатда суд томонидан муқаррар равишда белгиланиши шарт бўлмаса ҳам, шунга қарамай, бу ўз-ўзига ишониш билан содир этилган жиноят учун хос белгидир"[20].

Шу каби С. В. Скляр "агар шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги)нинг ижтимоий хавфли оқибатлари юзага келиши эҳтимолини олдиндан кўра билса, демак, у, албатта, уларнинг ижтимоий хавфли хусусиятини англайди. Бу хулосани ўз-ўзига ишониш билан тўлиқ боғлаш мумкин... Айб ҳақидаги замонавий тадқиқотларда шахснинг ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) ижтимоий хавфлилигини (зарарлилигини) англаши кўпинча аксиома сифатида тақдим этилади[21].

Ўз-ўзига ишониш ва айбнинг қасд шакли ўртасидаги фарқ анъанавий равишда учинчи белги - оқибатларнинг юз бермаслигига асоссиз умид қилишда кўринади: "Аммо ўз-ўзига ишонган ҳолда ижтимоий хавфли оқибатларни олдиндан кўриш... уларнинг содир бўлмаслигига асоссиз умид қилиш орқали йўққа чиқади"[22]. Шу муносабат билан, ўқув адабиётларида касби, мутахассислиги ва бошқалар туфайли ўз-ўзига ишонган шахс оқибатларнинг олдини олишга ишонишга имкон берадиган махсус кўникмаларга эга эканлиги ёки бошқа объектив омиллар бўйича ҳисоб-китоб қилиши шартлиги кўрсатилади.

Энди эҳтиётсизликнинг навбатдаги тури – бепарволикка тўхталамиз. Бепарволикни исботлашда қонун чиқарувчи иккита асосий фактни белгилашни талаб қилади. Биринчидан, шахс ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлиги) оқибатларини олдиндан кўра олмаганлиги. Иккинчидан, у уларни олдиндан кўриши мумкин ва шартлиги (Жиноят кодекси 22-моддаси 3-қисми). Жиноят ҳуқуқи назарияси нуктаи назаридан булар мос равишда бепарволикнинг салбий ва ижобий белгилари (мезонлари)дир.

Бепарволик – бу шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавфли оқибатларини муқаррар ёки ҳақиқатан ҳам, ҳатто мавҳум равишда ҳам олдиндан кўра олмайдиган ягона турдаги айбдир.

Бепарволик туфайли жиноят содир этишнинг ўзига хос хусусиятлари куйидагилардан иборат. Шахс ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) натижасида ижтимоий хавфли оқибатлар юзага келиши мумкинлигини олдиндан кўра билмайди. Бепарволик ҳолатларида, шахслар ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) жиноят қонуни билан кўриқланадиган манфаатлар ва қадриятларга зарар етказишга қаратилмаган. Шахс кўпинча амалга оширилган хатти-ҳаракатлар, масалан, ҳавфсизлик қоидаларини бузадиган фактик томонини билади, лекин айтиш пайтда бу ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ижтимоий хавфли оқибатларга олиб келиши мумкинлигини англамайди. Яъни бундай ҳолларда, инсон ўз ҳаракатлари айрим ҳавфсизлик қоидаларини бузиш билан боғлиқлигини билмаслиги мумкин. Бунинг сабаби чарчоқ, эътиборсизлик, интизомсизлик ва бошқалар туфайли бўлиши мумкин. Бироқ, юқорида айтилганлар бепарволик оқибатида содир этилган ижтимоий хавфли қилмиш иродавий ҳаракати эмаслигини англамайди[9].

Бепарволикнинг объектив мезони норматив хусусиятга эга бўлиб, шахснинг зарурий эҳтиёткорлик ва олдиндан ўйлаш талабига риоя қилган ҳолда ижтимоий хавфли оқибатларнинг бошланишини олдиндан кўриш мажбуриятини англатади. Ушбу мажбурият қонунга, айбдорнинг расмий мақомига, касбий функцияларга ёки мажбурий қоидаларига ва бошқаларга асосланиши мумкин. Оқибатларни олдиндан кўриш мажбуриятининг йўқлиги шахснинг уларни ҳақиқий содир этишдаги айбини истисно қилади. Аммо бундай бурчнинг мавжудлиги шахсни айбдор деб тан олиш учун ҳали етарли асос эмас. Агар оқибатларни олдиндан кўриш мажбурияти мавжуд бўлса (объектив бепарволик мезони), шунингдек, шахс ушбу алоҳида ҳолатда ижтимоий хавфли оқибатларнинг бошланишини олдиндан кўриш учун реал имкониятга эга бўлган бўлса (субъектив мезон), лекин буни англамаган ва имкониятдан фойдаланмаган, бинобарин оқибатларни олдини олмаган бўлса, жиноят юзага келади.

Бепарволикнинг субъектив мезони деганда шахснинг муайян вазиятдаги шахсий қобилияти ва унинг индивидуал фазилатларини ҳисобга олган ҳолда ижтимоий хавфли оқибатлар эҳтимолини олдиндан кўра билиш тушунилади. Бу шунингдек, оқибатларни олдиндан кўриш имконияти, биринчидан, қилмиш содир этилган вазиятнинг хусусиятлари, иккинчидан, жиноятчининг индивидуал фазилатлари билан белгиланади. Натижаларни олдиндан кўриш вазифаси принципиал жиҳатдан амалга оширилиши учун вазият ҳаддан ташқари мураккаб бўлмаслиги шарт. Жиноятчининг индивидуал фазилатлари (унинг жисмоний имконияти, ривожланиш даражаси, маълумоти, касбий ва ҳаётий тажрибаси, соғлиғи ҳолати, сезгирлик даражаси ва бошқалар) унга қилмиш содир бўлган вазиятдан келиб чиқадиган маълумотларни идрок этиш, воқеага ва ўз мажбуриятига тўғри баҳо бериб, асосли хулоса чиқаришга имкон бериши керак. Ушбу иккита шартнинг мавжудлиги жиноятчига ижтимоий хавфли оқибатларни олдиндан кўришга имкон беради.

Аксарият ҳолларда жиноятлар айбнинг у ёки бу шакли билан содир этилади. Аммо баъзида қонун чиқарувчи қасддан содир этилган, эҳтиётсизлик туфайли қўшимча оқибатларга олиб келган бўлса, жавобгарликни кучайтиради, бу квалификацияловчи белги қийматига эга.

Айбнинг икки шакли бўлган жиноятлар тушунчаси Жиноят кодексининг 23-моддасида қонуний равишда мустақамланган: агар шахснинг қасддан жиноят содир этиши натижасида эҳтиётсизлик орқасида бошқа ижтимоий хавфли оқибатлар юз берган ва шундай қилмишни қонун қаттиқроқ жавобгарлик билан боғлаган бўлса, бундай жиноят қасддан содир этилган деб топилади.

Жиноят кодексининг Махсус қисмида мавжуд бўлган нормаларни таҳлил қилишдан айбнинг икки хил шакли бўлган таркибнинг икки турини кўриш мумкин:

Биринчи турдаги моддий таркиблар иккита оқибатларга олиб келади ва иккинчи (узоқроқ) оқибатлар оддий таркибнинг зарурий белгилари бўлган биринчисига қараганда жиддийроқ. Узоқ муддатли оқибатлар қилмишнинг ижтимоий хавфлилигини сезиларли даражада оширадиган квалификация белгиси сифатида ишлайди. Уларга Жиноят кодексининг 173-моддаси 2-қисми, Жиноят кодексининг 104-моддаси 4-қисми ва бошқа таркиблар киради.

Айбнинг икки томонлама шакли бўлган жиноятларнинг иккинчи тури формал таркибга хосдир, яъни асосий формал таркибни ташкил этувчи ҳаракатга ва квалификацияли таркибда

такрорланадиган оқибатга нисбатан бир хил бўлмаган руҳий муносабат билан тавсифланади. Қонунда формал таркибга эга бўлган жиноятларнинг оқибатлари икки шаклда тасвирланган: баъзи моддаларда улар бевосита, масалан, Жиноят кодексининг 116-моддаси 4-қисмига биноан одамлар ўлими деб қайд этилади, бошқаларида қонун чиқарувчи оғир шикаст ёки бошқа оғир оқибатлар каби баҳоловчи тушунчалардан фойдаланади.

Кўпгина нормаларда эҳтиётсизлик билан ҳаётдан маҳрум қилиш узоқ муддатли оқибат сифатида кўрсатилган. Таркибнинг бундай тузилиши ўзига хос белги - қасддан содир этилган қилмиш ва эҳтиётсизлик туфайли оқибатларга олиб келиши билан айбнинг иккиёқлама шакли тушунчасини кўрсатиб беради.

Айбнинг икки томонлама шаклининг ҳуқуқий маъноси қуйидагича:

жиноятчининг ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги)нинг узоқ муддатли оқибатларига субъектив муносабатини таҳлил қилиш, жиноят таркибининг мавжудлиги ёки йўқлиги тўғрисидаги масалани ҳал қилишга имкон беради (агар қасддан баданга оғир шикаст етказган бўлса, шахс жабрланувчининг ўлимини олдиндан кўрмаган бўлса, ва кўра олиши мумкин бўлмаса, у ҳолда Жиноят кодекси 104-моддаси 4-қисми билан жинойий жавобгарликка тортилиши мумкин эмас). Айбнинг икки ёқлама шакли бўлган жиноятларнинг субъектив мазмунини ўрганиш уларни бир томондан қасддан ва эҳтиётсизликдан, иккинчи томондан, объектив белгилари бўйича ўхшаш бўлган ҳоллардан фарқлаш, яъни пировардида, тўғри квалификация қилиш учун зарурдир. Шахсга юкланган қилмишда айбнинг икки томонлама шаклининг мавжудлиги унинг ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) хавфлилик даражасини баҳолашга имкон беради, бу эса жазонинг миқдорига таъсир қилади. Жиноятчининг қилмишига руҳий муносабатининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, унинг асосий ва қўшимча оқибатлари жиноят мотивларини ҳисобга олган ҳолда, жазони индивидуаллаштиришга таъсир қилади. Шунинг учун айбнинг икки шакли бўлган жиноятларни жиноятлар жамидан; бир хил таркибнинг муқобил белгилари бўлган икки ёки ундан ортиқ оқибатларга олиб келадиган жиноятлардан; айбнинг “аралаш” шаклидаги жиноятлар, яъни қилмиш фактининг ўзи муайян ҳуқуқбузарлик таркибини ташкил этувчи, эҳтиётсизлик туфайли оғир оқибатларга олиб келиши маъмурий ҳуқуқбузарликни эҳтиётсизлик натижасида содир этилган жиноятга айлантирадиган жиноятлардан; шунингдек, қасд ва эҳтиётсизликнинг турли чатишмалари туфайли содир этилган бошқа жиноятлардан фарқлаш жуда муҳим.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Пустошинская О.С. Субъективная сторона преступления в уголовном праве // Альманах современной науки и образования. 2010 г №1 (32) 2010г. часть 2 (Pustoshinskaya O.S. The subjective side of the crime in criminal law // Almanac of modern science and education. 2010 №1 (32) 2010 part 2)
2. Сергиевский Н.Д. Русское уголовное право: курс лекций. Пг., 1915 г. С.259 (Sergievsky N.D. Russian criminal law: a course of lectures. Pg., 1915. P.259 Semenov K.R. Issues of criminal law at the present stage. М., 2014. P. 250)
3. Семенов К.Р. Вопросы уголовного права на современном этапе. М., 2014. С. 250. (Semenov K.R. Issues of criminal law at the present stage. М., 2014. P. 250)
4. Брагин А.П. Российское уголовное право: Учебно-методический комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОИ. 2014. - 426 с., 2008 (Bragin A.P. Russian criminal law: Educational and methodical complex. - М.: Ed. EAOI center. 2014. - 426 p., 2008)
5. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 2012. С. 203 (Course of criminal law. A common part. Volume 1: The doctrine of crime / Ed. N.F. Kuznetsova and I.M. Tyazhkova. М., 2012. P. 203)
6. Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Том 1. Общая часть / Под ред. А.Э. Жалинского. – М., Норма, 2014. (Criminal law of Russia. Textbook for high schools. In 2 volumes. Volume 1. General part / Ed. A.E. Zhalinsky. - М., Norma, 2014)

7. Толкаченко А. А. Проблемы субъективной стороны преступления / А. А. Толкаченко. – М. : Закон и право, 2005. – 176 с. (Tolkachenko A. A. Problems of the subjective side of the crime / A. A. Tolkachenko. - M. : Law and Law, 2005. - 176 p)
8. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рапога. – М. Проспект, 2013. – С.80. (Criminal law of Russia. Parts General and Special / Ed. A.I. Raroga. - M. Prospekt, 2013. - P.80)
9. Нерсисян В. А. Ответственность за неосторожные преступления. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 478 с. (Nersesyan V. A. Responsibility for negligent crimes. - St. Petersburg. : Legal. Center Press, 2002. - 478 p.)
10. Есаков Г. А., Рагулина А. В., Юрченко И. А. Осознание как компонент интеллектуального элемента умысла: дискуссионные вопросы // Государство и право. 2004. № 6. (Esakov G. A., Ragulina A. V., Yurchenko I. A. Awareness as a component of the intellectual element of intent: debatable issues // State and Law. 2004. No. 6.)
11. Кравчук В. Л. Понятие «вина» в уголовном праве // Закон и право. 2005. № 5. (Kravchuk VL The concept of "guilt" in criminal law // Law and law. 2005. No. 5.)
12. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016). ("Criminal Code of the Russian Federation" of June 13, 1996 N 63-FZ (as amended on March 30, 2016))
13. Иванов И. С. К вопросу соотношения форм вины и их основных признаков // Российский следователь. – 2005. – № 11. – С. 18–24. (Ivanov I. S. On the question of the relationship between the forms of guilt and their main features // Russian investigator. - 2005. - No. 11. - P. 18–24)
14. Векленко С. В. Сущность, содержание и формы вины в уголовном праве // Правоведение. – 2002. – № 6 (245). – С. 131–140. (Veklenko SV Essence, content and forms of guilt in criminal law // Jurisprudence. - 2002. - No. 6 (245). – P. 131–140)
15. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016). ("Criminal Code of the Russian Federation" of June 13, 1996 N 63-FZ (as amended on March 30, 2016))
16. Петин И. А. Логические основания вины в уголовном праве // Российский следователь. – 2009. – № 17. – С. 19–21 (Petin I. A. Logical foundations of guilt in criminal law // Russian investigator. - 2009. - No. 17. - P. 19–21)
17. Бикеев И. Актуальные проблемы учения о субъективной стороне преступления /И. Бикеев // Уголовное право. – 2002. - №3. – С. 9 (Bikeev I. Actual problems of the doctrine of the subjective side of the crime /I. Bikeev // Criminal law. - 2002. - No. 3. – p. 9)
18. Недопекина Т. Проблемные аспекты преступного легкомыслия в право применении // Уголовное право. – 2009. – № 5. – С. 52–54. (Nedopekina T. Problematic aspects of criminal frivolity in law enforcement // Criminal law. - 2009. - No. 5. - P. 52–54)
19. Филановский И. Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – 585 с. (Filanovsky I. G. Socio-psychological attitude of the subject to crime. - L. : Leningrad Publishing House. un-ta, 1970. - 585 p)
20. Нерсисян В. А. Ответственность за неосторожные преступления. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 478 с. (Nersesyan V. A. Responsibility for negligent crimes. - St. Petersburg: Jurid. Center Press, 2002. - 478 p)
21. Скляр С. В. Вина и мотивы преступного поведения. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 358 с. (Sklyarov SV Guilt and motives of criminal behavior. - St. Petersburg: Jurid. Center Press, 2004. - 358 p)
22. Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и ее установление. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1974. – С. 129–130 (Dagel P. S., Kotov D. P. The subjective side of the crime and its establishment. - Voronezh: Voronezh Publishing House. un-ta, 1974. - S. 129-130)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000